

*Двадцять друга Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
23–24 травня 2024 р.*

Аліна Варивода

Кандидат історичних наук,
Начальник науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини
Національний заповідник “Киево-Печерська лавра”

**ГАПТОВАНІ ЄПИТРАХИЛІ ФЛОРІВСЬКОГО ГАПТАРСЬКОГО ОСЕРЕДКУ 1740–
1770-рр.: ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ СХЕМ**

До монастирів, що здобули славу осередків вишивки золотними і срібними нитками, належав Києво-Флорівський Вознесенський монастир. Ця найстаріша у Києві жіноча обитель відома з XVI ст. і розташовувалася на київському Подолі. Флорівські майстерні займали провідне місце у виготовленні гаптованих церковних тканин для київських монастирів і церков. Їхні вироби користувалися значним попитом і були відомі далеко за межами Києва. Значною мірою налагодженню гаптарської справи у флорівському монастирі сприяло переведення до обителі у 1711 р. черниць Києво-Вознесенського дівочого монастиря, серед яких було багато вправних гаптувальниць¹. Хоча цей вид рукоділля і потребував значних фінансових вкладень на закупівлю матеріалів, він приносив чималий дохід. Знані і заможні черниці-гаптарки часто залучали штат помічниць для більш масового і швидкого виготовлення речей.

У діяльності флорівського гаптарського осередку особне місце займає період 1740–1770 рр. (правління ігумень Єлени Держантисової (1741–1752), Юстини Тодорської (1753–1760) і Федори Сморжевської (1760–1770)). Характер флорівських гаптованих творів вказаного періоду є досить оригінальним і впізнаваним. Йому притаманні творчий підхід до вирішення художніх задач, висока якість шитва, розмаїття орнаментального декору. Про налагоджений процес виготовлення гаптованих речей у монастирі свідчать численні повтори вдалих композиційних схем в оздобленні богослужбового одягу.

У колекції НЗКПЛ зберігається велика група гаптованих предметів – творів черниць флорівського монастиря 1740–1770 рр. Передусім, це богослужбове облачення священства, що традиційно прикрашалось гаптуванням (фелони з розшитими опліччями, підризники, палиці), а також літургійні покрови (воздухи, покрівці), вишиті плащаниці. Разом з тим, деякі типологічні групи тканин практично не представлені. Зокрема, маємо лічені зразки такого неодмінного предмета облачення священнослужителя, як епитрахиль. Вона являє собою широку смугу тканини, що одягається під фелон на шию². Спосіб крою та вживання епитрахилей обумовили поширення в їхньому оздобленні вертикально орієнтованих композицій. Для зосередження уваги глядача відразу на обох половинках виробу, людські постаті часто зображували у зустрічному русі, а сусідні орнаментальні мотиви робили симетричними. Для української богослужбової практики XVII ст. були характерними епитрахилі, пошиті з двох смуг матерії, з'єднаних між собою гудзиками (т. зв. “розрізні”). Від XVIII ст. епитрахилі почали виготовляти з однієї широкої смуги.

У колекції заповідника нині виявлено і атрибутовано лише дві епитрахилі (КПЛ-Т-2674, 2682) і один фрагмент епитрахилі (КПЛ-Т-2689) флорівської роботи XVIII ст. Мета

¹ *Крайня О. О.* Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток. Київ, 2012. С. 81–82.

² Історично епитрахиль походить від дияконського ораря, перекинутого обома кінцями на груди. Цей генетичний зв'язок ораря та епитрахилі пояснюється тим, що священник, який був спочатку в сані диякона, має право одягати всі облачення попереднього духовного ступеню, тобто, стихар, оряр, поручі.

даної статті – на підставі збережених джерел і архівних матеріалів представити композиційні схеми, поширені в оздобленні єпитрахилей, виготовлених у майстернях Києво-Флорівського Вознесенського монастиря у 1740–1770-х рр.

Аналіз інвентарних книг Лаврського музею культів і побуту (з 1926 р. – Всеукраїнського музейного городка (далі – ВМГ)) 1920–1930-х рр. засвідчує, що напередодні Другої світової війни у музеї нараховувалося кілька десятків єпитрахилей XVIII ст. На жаль, збірка художнього текстилю і вишивки зазнала значних пошкоджень під час вибуху Успенського собору у листопаді 1941 р., де на той момент перебувала більша частина колекції ВМГ. Предмети з тканин постраждали нерівномірно, але єпитрахилі виявилися одними з найбільш ушкоджених груп пам'яток. Ще одним поясненням катастрофічно малої кількості гаптованих єпитрахилей XVIII ст. у колекції НЗКПЛ може бути факт вивезення музейних предметів нацистами у Німеччину або зникнення артефактів під час евакуації колекції ВМГ, яку проводила радянська влада напередодні окупації Києва.

Доповнити уявлення про характер оздоблення втрачених єпитрахилей роботи флорівського гаптарського осередку XVIII ст. можна шляхом візуального аналізу фотографій, якими доповнювалися інвентарні картки музейних предметів з колекції Лаврського музею/ВМГ у 1920–1930-х рр. Ці унікальні джерела нині зберігаються у колекціях НЗКПЛ та ЦДАМЛМ України. Загалом, на сьогодні виявлено зображення ще 11 єпитрахилей, втрачених у роки Другої світової війни. За наявним на світлинах старими інвентарним номерам встановлено, що предмети надійшли до колекції Лаврського музею/ВМГ з різниць київських монастирів: Києво-Печерської лаври, Києво-Софійського собору, Флорівського та Мало-Микільського Слупського монастирів.

Спосіб оздоблення українських єпитрахилей, в цілому, наслідував східнохристиянську традицію, поширену в Греції, на Афоні, Балканах, Грузії та Молдовському князівстві. Він полягав у тому, що простір виробу, розділений написами в рамках на умовні прямокутники, заповнювали ростовими зображеннями святих, а у верхньому регістрі розміщували сцену Благовіщення: праворуч – Богородицю, ліворуч – архангела Гавриїла. Постаті зображували під арками, розмежовуючи рослинним орнаментом або в овальних медальйонах, оточуючи зусібч пагонами з квітами.

Вказані варіанти композиційних схем мали чітко структурований характер, де ритм задавали геометричні елементи: написи у прямокутних рамках, півциркульні арки, встановлені на тонкі колонки, а орнаментальні елементи виконували допоміжну роль. З останньої третини XVII ст., з посиленням ролі рослинного орнаменту в оздобленні гаптованих богослужбових тканин, спостерігається відхід від чітких лінійних композицій, в бік живописних, побудованих за рахунок заповнення усїєї площини виробу пишним рослинним орнаментом. В цей час у гаптуванні єпитрахилей широко використовували сюжет “Древо Єсееве”, що символічно представляв родовід Христа, описаний у Євангелії від Матвія. На єпитрахілях образ генеалогічного древа Спасителя поєднувався із зображенням виноградної лози від “кореня Єсеевого” – символом Хресної Жертви. Піднімаючись знизу вгору виноградний пагін підносив у чашечках квітів погруддя царів і пророків з сувоями і символами прославлення Богородиці в руках. В цьому гаптуванні єпитрахилей наслідувало різьблення Царських воріт іконостасів.

У роботах флорівського гаптарського осередку XVIII ст. традиційні композиційні схеми єпитрахилей набули подальшого розвитку і нової інтерпретації. Визначальною рисою гаптів вказаного періоду було активне застосування рослинної орнаментики. Найулюбленишими фітоморфними мотивами флорівських майстринь були хвилясті пагони з акантовим листям і паростками, багатопелюсткові квіткові розетки, троянди, квіти фантазійної форми та з гострими пелюстками типу лотоса. З них формували доволі щільні орнаменти, які, заплітаючи простір тканини, підпорядковували фігуративні зображення. Хоча єпитрахилі в цей час шили переважно нерозрізними, тобто з однієї полоси матерії, їхнє декорування довгий час продовжувало складатися з двох паралельних смуг орнаменту. В

цьому простежується орієнтація на традиції більш раннього часу, коли кожен смугу епитрахилі виділяли окремо.

На підставі аналізу збережених пам'яток і світлин втрачених предметів можна виділити чотири композиційні схеми в оздобленні епитрахилей роботи флорівського гаптарського осередку середини – другої половини XVIII ст.

Для першої композиційної схеми характерно використання ростових зображень святих в обрамленні рослинного орнаменту. Зокрема, за таким принципом було вигаптовано нині втрачену епитрахиль, що надійшла до колекції Лаврського музею з ризниці Флорівського монастиря (іл. 1)¹. На ній представлено три пари святителів у повному архієрейському облаченні, щільно оточені з боків пагонами з квітами і листями. У розробці простору епитрахилі використано традиційне попарне розміщення постатей, проте плавні лінії орнаменту значно послаблюють враження чіткої симетрії. Невеликі, на тлі укрупненого орнаменту, постаті святителів органічно вписані в оточуюче рослинне плетіння: фігури ледь виокремлені лінією пагонів і не спираються на підніжжя у вигляді поземелля чи хмар, а стоять на обернених догори квітах. Над кожним святим розміщено прямокутну рамку з іменем, виконаним олійними фарбами; вертикальну вісь епитрахилі підкреслено вигаптуваними гудзиками-намистинами овальної форми.

Іл. 1. Фотографія “Епитрахиль із ростовими зображеннями святителів. 1740-ві рр. З ризниці Флорівського монастиря”.

Іл. 2. Фотографія “Епитрахиль із ростовими зображеннями апостолів. Середина XVIII ст. З ризниці Флорівського монастиря”.

Іл. 3. Фотографія “Епитрахиль із ростовими зображеннями апостолів. Середина XVIII ст. З Мало-Микільського Слупського монастиря”.

Епитрахиль червоного оксамиту з ризниці Флорівського монастиря, що нині зберігається у колекції НЗКПЛ (КПЛ-Т-2682), оздоблено шістьма парами ростових зображень апостолів (іл. 2)². Інші втрачені пам'ятки цього типу відомі за архівними світлинами і описами в інвентарних книгах Лаврського музею/ВМГ. Це епитрахиль

¹ КПЛ-А-НДФ-134, арк. 11, № 52; ЦДАМЛМ України, спр. 164, арк. 82.

² КПЛ-А-НДФ-134, арк. 11, № 53; ЦДАМЛМ України, спр. 164, арк. 43.

малинового оксамиту з ризниці Успенського собору¹, епитрахиль зеленого оксамиту з ризниці Києво-Софійського кафедрального собору², епитрахиль зеленого оксамиту з Миколо-Слупського монастиря³. Орнаментальна композиція побудована тут на основі двох паралельних хвилястих стебел, від яких інверсійно відгалужуються закручені бічні пагони, утворюючи дванадцять попарно розташованих кругів-медальйонів з ростовими постатями апостолів в середині. Плавно окресливши коло, кожен пагін увінчується великою квіткою, що служить підніжжям для фігури. Різної форми листя, завитки і дрібні квіткові галузки заповнюють вільний простір у середині кіл, делікатно оплітаючи зображення святих. Рівномірне чергування невеликих рослинних мотивів, укріплених по зовнішньому краю основного стебла, додатково підкреслює метричний ритм орнаменту та врівноважує динаміку основної графічної лінії. Центральну вісь у цій двоскладній схемі не виділено вертикальною лінією, а тільки намічено симетрично вигнутими пагонами, що торкаються один одного або переплітаються за принципом дзеркальної симетрії. Завершенням композиції у цій схемі виступав образ благословляючого Христа-архієрея у хмарах.

Розробка композиційної схеми із ростовими зображеннями святих і апостолів може бути віднесена до 40–50-х рр. XVIII ст. На це вказує домінуюча роль орнаменту у побудові художнього образу епитрахилей, репертуар і комбінації рослинних мотивів, притаманні флорівським роботам цього часу⁴. Разом з тим, судячи з кількості повторів, попит на епитрахилі із ростовими постатями апостолів зберігався тривалий час. Так, останньою третинною XVIII ст. можна датувати втрачену епитрахиль з Миколо-Слупського монастиря (іл. 3). Час виготовлення пам'ятки виказує характер орнаменту: графічно-виразний, з незначною кількістю рослинних елементів, близький до рокайлевого. Його малюнок дотичний гаптуванню опліч парних фелонів 1772 р. з ризниці Успенського собору КПЛ (КПЛ-Т-1392, 1393).

Другою композиційною схемою, поширеною в оздобленні епитрахилей роботи флорівського гаптарського осередку XVIII ст., було зображення пророків і царів, молитовно звернених до образу Діви Марії – Непорочне Зачаття з фланкуючими його архангелами Гавриїлом і Михаїлом. За змістом і малюнком ця схема має багато спільних рис із сюжетом Древа Єсеева, у візуальну символіку якого було закладено ідею втілення Бога і, відповідно, вшанування Богородиці. Скласти уявлення про цю композицію дозволяють світлини і описи предметів з колекції Лаврського музею/ВМГ. Так, до Другої світової війни у музейній збірці обліковувалося три епитрахилі з ризниці Успенського собору КПЛ, розшиті за вказаною схемою. Згідно примітки в описі ризниці, облачення надійшли до собору від невідомої особи (осіб) у першій половині XVIII ст.⁵ Збережені світлини двох епитрахилей доводять виконання пам'яток за одним малюнком-прорисом (іл. 4 а, б). Єдина відмінність полягає у наявності розшитого рослинним орнаментом верхньої частини на одній з епитрахилей.

Композицію побудовано на двох паралельних осях, розташованих за дзеркально-симетричним принципом. Осі оформлено у вигляді хвилясто вигнутого стебла, в півциркульних завитках якого серед густого листя аканту розміщено 14 поясних зображень старозавітних царів і пророків, піднесених у чашечках квітів. Царів представлено зі скипетрами і державами в руках, пророків – із сувоями. Над кожним з них вміщено живописні медальйони з іменами. Звертає на себе увагу розмаїття основних і додаткових елементів, використаних для утворення орнаменту, яким щільно заповнено всю поверхню епитрахилі. Комбінації рослинних мотивів у симетрично розташованих медальйонах не

¹ КПЛ-А-НДФ-134, арк. 231, № 1333.

² Там само, арк. 100, № 618.

³ Лаврський музей, відділ шиття й тканини, № 1695.

⁴ Серед них – фелон 1746 р. із зображення рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги (КПЛ-Т-230), опліччя фелонів з композиціями “Деїсус з апостольським чином” (КПЛ-Т-1391), “Різдво Христове” (КПЛ-Т-1372) та “Сходження святого Духа” (КПЛ-Т-1386).

⁵ КПЛ-А-363. Опис ризниці Успенського собору, арк. 575–576, №№ 1130/9, 1131/10, 1132/11; КПЛ-Ф-13076, 13077; ЦДАМЛМ України, спр. 164, арк. 49, 53.

повторюються двічі: кожна пара фігуративних зображень має свій варіант заповнення внутрішнього простору кола листям аканту, фантазійними і натуралістичними квітами, завитками. Різної форми медальйони з написами обрамлені у примхливі візерунки з прямих і вигнутих стрічок, що сходяться під прямим кутом – орнамент пізнього бароко, відомий під назвою “стиль Регенства”. Він був започаткований у Франції у першій третині XVIII ст. і поширився у багатьох європейських країнах, зокрема, Німеччині і Польщі. У творах українського сакрального мистецтва орнамент з розірваних і переплетених полос набув особливої популярності у першій половині XVIII ст. Зокрема, його використовували в оздобленні золотарських виробів (літургійний посуд, напрестольні хрести, оправи напрестольних Євангелій), у декорі гаптованих богослужбових тканин. Близькі аналогії орнаментальним композиціям у гаптуванні епитрахилі знаходимо у вишуканому різьбленні дерев’яної лави-стасидії з Троїцької надбрамної церкви. Все це вказує на те, що малюнок під гаптування виконав досвідчений і вправний майстер, очевидно, пов’язаний із лаврським мистецьким середовищем.

Про характер і техніку гаптування пам’яток цього типу дає уявлення епитрахиль з колекції Ростово-Ярославського архітектурно-художнього музею-заповідника (інв. № Т-2435). Її виготовлено із зеленого оксамиту, розшитого золотними і срібними нитками технікою гаптування за твердим підстеленням з картону. Обличчя постатей і живописні вставки – мальовані. Особливої вишуканості епитрахилі надають колірні акценти: гаптовані яскраво-рожевими, блакитними і зеленими сканими нитками деталі облачень святих та густо-червоне тло живописних вставок у медальйонах.

Стилістична подібність орнаментальних мотивів до інших творів флорівського гаптарського осередку, окремі технічні прийоми гаптування, неординарність у вирішенні композиції дають підстави вважати, що розглянуті епитрахилі були виготовлені у флорівській обителі у другій третині XVIII ст. Наявність кількох епитрахилей цього малюнку у Лаврській ризниці підтверджує факт популярності схеми, її тиражування і замовлення для оздоблення пожертв.

Третьою композиційною схемою, типу двоскладних, що активно тиражувалися у гаптуванні епитрахилей флорівськими майстринями впродовж XVIII ст., є зображення сцени “Явлення ангела праведним Іоакиму та Анні”. Епитрахиль з цією іконографією зберігається у колекції НЗКПЛ (КПЛ-Т-2674). Пам’ятка походить з ризниці Успенського собору Лаври, має втрати через перебування в руїнах зруйнованого Успенського собору¹. Ще три втрачені епитрахилі зі збірки Лаврського музею/ВМГ закарбовано на світлинах: дві з ризниці Успенського собору КПЛ (іл. 5 а, б)², одна – з Києво-Софійського кафедрального собору³.

Рідкісний апокрифічний сюжет про отримання батьками Діви Марії звістки щодо народження доньки, симетрично скомпоновано двома сценами у великих картушах на обох половинках епитрахилі. Ростові постаті святих, обернені у зустрічному русі до благовісника, представлено на тлі умовного пейзажу. Фігурні картуші, що виступають обрамленням сюжетних композицій, мають вгорі прямокутні таблички з написами, увінчаними квіткою гвоздики з двома бічними галузками. Весь простір епитрахилі заповнено орнаментом у вигляді гостроверхих картушів, утворених схрещеними стеблами з акантовим листям. Частину картушів заповнено рослинними мотивами, а у двох парах нижніх розміщено ростові постаті пророків Захарії та Аарона, преподобних Антонія і Феодосія Печерських⁴. Включення фігур пророків надає додаткові смислові відтінки композиції епитрахилі, акцентує тему прославлення Богородиці – заступниці і покровительки Печерського

¹ КПЛ-А-363. Опис ризниці Успенського собору, арк. 576, № 1133/12; КПЛ-А-НДФ-134, арк. 231, № 1332; ЦДАМЛМ України, спр. 164, арк. 47.

² КПЛ-А-363. Опис ризниці Успенського собору, арк. 576, № 1133/12, 1134/13; КПЛ-А-НДФ-134, арк. 230, № 1331, арк. 239, № 1379; ЦДАМЛМ України, спр. 164, арк. 55.

³ КПЛ-А-НДФ-134, арк. 100, № 619.

⁴ Зображення преподобних Антонія і Феодосія Печерських відсутні лише на одній з розглянутих епитрахилей, а саме – з колекції НЗКПЛ (КПЛ-Т-2676).

монастиря. Образи засновників обителі вказують на спеціальне призначення облачення для храмів Лаври. Ця практика поширювалась й на інші предмети богослужбового вжитку, книги, ікони виготовлені або замовлені для лаврських храмів.

Лл. 4 а, б. Фотографії “Епитрахилі “Древо Єсеєве”. Середина XVIII ст. З ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври”.

Лл. 5 а, б. Фотографії “Епитрахилі з композицією “Явлення ангела праведним Іоакиму й Анні”. Середина XVIII ст. З ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври”.

В оформленні епитрахилей вказаного типу привертає увагу архаїчність орнаменту, елементи і спосіб трактування якого більш притаманні мистецтву XVII ст. Пояснення цьому полягає у тому, що в якості зразка для гаптування використано малюнок-прорис більш раннього часу. Так, сцену Явлення ангела праведним Іоакиму й Анні представлено у шитві епитрахилі 1640 р., виготовленій на замовлення лаврського ієромонаха Антонія Дусинського¹. До Другої світової війни ця унікальна пам’ятка українського церковного гаптування Могиллянської доби зберігалася у колекції Лаврського музею, куди надійшла з Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії (іл. 6)². М. Новицька, яка дослідила і опублікувала епитрахиль 1640 р., відмітила, що композицію пам’ятки, за винятком верхньої сцени (тут зображено преподобних Антонія і Феодосія Печерських), було точно відтворено у гаптуванні епитрахилі 1743 р.³. Однаковий розмір і майже повна тотожність малюнка, виявлена у накладанні однієї епитрахилі на іншу, дозволили припустити їхнє походження з однієї майстерні, яка зберігала свої традиції та зразки протягом віків⁴.

¹ Очевидно, замовником епитрахилі був духівник Печерського монастиря ієромонах Антоній (у схимі – Андрій) Дусинський, чия надгробна плита із записом про дату смерті 29 квітня 1642 р. експонується у лапідарії НЗКПЛ.

² КПЛ-А-НДФ-134, арк. 54, № 326; Новицька М. Датовані епитрахилі Лаврського музею 1640–1743 рр. *Український музей*. Київ, 1927. С. 66–67, табл. I; КПЛ-Н-2662-2664; ЦДАМЛМ України, спр. 164, арк. 3.

³ КПЛ-А-НДФ-134, арк. 239–240, № 1380.

⁴ Новицька М. Датовані епитрахилі Лаврського музею... С. 59, 69, табл. IV, рис. 15.

Скоріше за все, гаптарським центром, де виготовили епитрахиль 1640 р., був Києво-Вознесенський жіночий монастир. Після об'єднання з Флорівським жіночим монастирем, вознесенські черниці продовжили гаптарську справу у новій обителі. Не викликає сумнівів, що з собою вони принесли малюнки-схеми для вишивки, що потім зберігалися довгий час, слугуючи взірцями для нових творів.

Для пізніших повторень оригінальна композиція епитрахилі 1640 р. скопійована практично без змін. Основні елементи узору, як-от: гостроконечне листя аканту, площинно трактовані квіти гвоздики збережені тут заради вдалого композиційного рішення. Про орієнтацію малюнка нових епитрахилей на естетичні вподобання замовників середини XVIII ст. свідчить введення ажурного фантазійного орнаменту в нижній площині виробів, оздоблення кінчиків листків аканту спірально закрученими вусиками, динамічний малюнок складок одягу, як намагання підкреслити рух і об'єм фігур. Золоті нитки, використані для гаптування замість оригінальних шовкових у поєднанні із кольоровою сканню задають виразно піднесений, бароковий лад творів.

Лл. 6. Фотографія “Епитрахиль з композицією “Явлення ангела праведним Іоакиму й Анні. 1640 р.”

Лл. 7 а, б. Фотографії “Епитрахилі із зображеннями дванадцятих свят. Середина XVIII ст. З ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври”.

Гаптовані роботи Києво-Флорівського монастиря XVIII ст. характеризує новаторський (нестандартний) підхід до оформлення предметів богослужбового вжитку, що виявився не тільки у розширенні тематико-іконографічного репертуару, але й у зміні загального композиційного рішення виробів. Приклад цьому – четверта схема оздоблення епитрахилей, що являє собою не дві традиційні гаптовані смуги, а чотири великі медальйони із сюжетними зображеннями, розміщеними в один поздовжній ряд майже на всю ширину виробу.

У колекції НЗКПЛ зберігається лише фрагмент епитрахилі цього типу, на якому частково вціліло зображення сцени “Різдво Богородиці” (КПЛ-Т-2682). Епитрахиль

надійшла до колекції Лаврського музею у 1920-х рр. з лаврської ризниці¹ і зазнала пошкодження під час вибуху Успенського собору (іл. 7а). За збереженою світлиною і документальними джерелами відомо, що пам'ятку прикрашали чотири овальні медальйони з сюжетами (знизу вверху) “Покрова”, “Різдво Богородиці”, “Благовіщення”, “Успіння”. Обабіч шийного отвору розмішувалися ростові постаті преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Кожен медальйон мав картуш з квіткових гірлянд і S-подібних завитків та увінчувався невеликою мушлею. Легкі граційні форми орнаменту, збільшення кількості натуралістичних рослинних елементів є типовими ознаками стилю рококо, що починає вирізняти роботи флорівського гаптарського осередку від середини XVIII ст. Між медальйон розмішувалися чотири пари ангельських голівок, обернені вишукано заокругленими крильцями до зовнішніх країв епитрахилі.

Традиційна для флорівських робіт XVIII ст. техніка гаптування золотними і срібними нитками за твердим підстеленням з картону дозволила передати усі нюанси моделювання постатей, відобразити глибину простору. Використання у шитві різнокольорових сканих ниток посилює декоративний ефект твору. Складні багатофігурні композиції у медальйонах мають чимало спільних рис із лаврською різцевою гравюрою, що може свідчити про участь професійного художника у створенні прорису під гаптування.

Збережені світлини дозволяють скласти уявлення ще про дві епитрахилі з сюжетними медальйонами, що надійшли з ризниці Успенського собору і до Другої світової війни зберігалися у колекції Лаврського музею/ВМГ². Обидві були пошиті із жовтого оксамиту і мали по чотири медальйони з фігуративними композиціями в обрамленні картушів з пишного рослинного орнаменту. На одній були вигаптувані (знизу вверху) “Апостоли Петро і Павло”, “Успіння”, “Покров”, “Преображення”, на іншій – “Праведні Йоаким та Анна”, “Хрещення Господнє”, “Різдво Христове”, “Воскресіння” (іл. 7б). Вільне тло з боків епитрахилей заповнено вишитими зірками. Характерний малюнок орнаменту, один з важливих елементів якого – хвилясте стебло з листям аканту, що утворюючи завиток, закінчується трояндовою квіткою, є ознакою робіт флорівського осередку 1740–1750-х рр. Цим часом можна датувати і гаптування вказаних епитрахилей.

Отже, флорівський гаптарський осередок, що впродовж XVIII ст. набув значення провідного центру золотного шитва у Києві, розвивався у фарватері художніх процесів епохи. Флорівські майстрині, чутливо реагуючи на зміну мистецьких стилів і смаків, виробили свій неповторний гаптарський стиль і ствердили новий етап в еволюції українського церковного гаптування. На прикладі композиційних схем у шитві епитрахилей священства, можна простежити основні тенденції, притаманні флорівським роботам 1740–1770-х рр.: сталість традицій в оздобленні богослужбового облачення і започаткування кардинально нових варіантів його оздоблення. До наукового обігу введено три пам'ятки з колекції НЗКПЛ та надано інформацію ще про 11 втрачених епитрахилей зі збірки Лаврського музею/ВМГ. На основі аналізу збережених артефактів, документальних джерел і фотодокументів виділено чотири способи художнього оформлення епитрахилей, притаманних флорівському гаптарському осередку XVIII ст. Перспективним напрямом подальших досліджень гаптарських традицій Києво-Флорівського Вознесенського монастиря може стати вивчення принципів комплектування священницького богослужбового одягу XVIII ст., співставлення оздоблення епитрахилей і фелоней задля виявлення і атрибуції комплексів гаптованого облачення духовенства, виготовлених у Флорівському монастирі.

¹ КПЛ-А-363. Опис ризниці Успенського собору, арк. 576–577, № 1136/15; КПЛ-А-НДФ-134, арк. 231, № 1334.

² КПЛ-А-363. Опис ризниці Успенського собору, арк. 576–577, №№ 1136/15; КПЛ-А-НДФ-134, арк. 224–225, № 1302, 1303; ЦДАМЛМ України, спр. 164, арк. 111, 121.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії ХІХ століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку ХХ ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

**Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій**

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025